

“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA SINTAKTIK PARALLELIZMNING
IFODALANISHIGA DOIR

M.Baxriddinova

FarDU talabasi

Ilmiy rahbar: E.O‘rinboyeva

FarDU katta o‘qituvchisi, f.f.b.f.d.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida qo‘llangan sintaktik parallelizm hodisasi lisoniy dalillar yordamidatahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: sintaktik parallelizm, shakliy parallelizm, sturuktural parallelizm, semantik parallelizm, gap bo‘laklari, tanbeh, bayt, masnaviy.

Annotation. This article analyzes the phenomenon of syntactic parallelism used in AlisherNavoi's work "Mahbubul-Qulub".

Key words: syntactic parallelism, formal parallelism, structural parallelism, semantic parallelism, sentence fragments, rebuke, verse, masnavi.

Badiiy matning sintaktik-poetik xususiyatlaridan biri sintaktik parallelizm hodisasidir. Badiiy matnda sintaktik jihatdan bir xil shakllangan gaplar yoki bir xil sintaktik konstruksiyalarning qo‘llanilishi sintaktik parallelizm hodisasi hisoblanadi. Sintaktik parallelizm badiiy matnda tegishli fikrning ta’kid olishi uchun xizmat qiladi.¹² Masalan: *Yaxshi so‘z qand yedirar, yomon so‘z pand yedirar*. Ushbu maqolda gap bo‘laklari (aniqlovchi-ega-to‘ldiruvchi-kesim)ning aynan takrorlanishi orqali sintaktik parallelizm vujudga kelgan.

F.f.n. R.Shukurov tadqiqotiga ko‘ra, parallelizm hodisasi sintaktik butunliklarning tashqi yoki ichki tomondan o‘xshash bo‘lishiga ko‘ra ikki guruhga ajratiladi:

1.Shakliy (sturuktural) parallelizm.

2.Mazmuniy (semantik) parallelizm.

“Mahbub ul-qulub” (“Ko‘ngillarning sevgani”) asari Hazrat Navoiyning g‘oyatda mazmunli va sermashaqqat hayoti davomida to‘plagan boy tajribasi va xulosalarining yig‘indisidir. Ma’lumki, Alisher Navoiy o‘z asarlarida turk tilining badiiy xususiyatlarini keng namoyon etgan. “Mahbub ul-qulub” asarida ham shoirning shakliy (sintaktik, sturuktural) parallelizm hodisasidan unumli foydalanganligini ko‘rishimiz mumkin.

“Mahbub ul-qulub” asari o‘zaro bog‘liq uch qism va 127 tanbeh(kamchilik, xato kabilarni qayd etuvchi gap-so‘z, fikr-mulohazalar)dan

¹²Ibragimova E., O‘rinboyeva E. Abdulla Qahhor asarlarida qo‘llanilgan maqollar lingvopoetikasi. Monografiya. – Farg‘ona, 2022. – B.85.

iborat. “Mahbub ul-qulub”ning I qismidagi, deyarli, har bir fasl bayt, qit’a yoki ruboiy bilan yakunlanadi. Ularga, ko‘pincha, tegishli fasl mazmunining o‘zagini anglatuvchi aforistik ma’no singdiriladi. Asarning “Podshohlar zikrida” nomli 58-tanbehida keltirilgan quyidagi bayt (Sharq she’riyatidagi ikki misrali band turi) da qo‘shma gap doirasida bir xil gap bo‘laklarining takrorlanishi asosida shakliy parallelizm yuzaga chiqqan:

To qamardur, otig‘a na’l o‘lsun,

To quyoshdur, boshig‘a la’l o‘lsun.

Ya’ni ushbu baytda shoir karim va burdbor podshohlar haqida fikr yuritar ekan, shu baytni keltiradi: *modomiki oy bo‘lsa, otiga taqa bo‘lsin, modomiki quyosh bo‘lsa, durr-u gavhar qadalgan tojga o‘xshash bo‘lsin*. Ushbu o‘rinda gap bo‘laklari (kesim-to‘ldiruvchi-ega-kesim) ning aynan takrorlanishi orqali sturuktural parallelizm hodisasi hosil bo‘lgan.

Shakliy parallelizm badiiy nutq me’yorlari asosida voqealanadi va alohida uslubiy vazifa bajarish uchun xizmat qiladi. Uning yordamida nutqning yanada ta’sirli va taassurotli, yorqin va jozibali bo‘lishiga erishiladi. Demak, shakliy parallelizm usuli poetik nutq ko‘rinishining ekspressiv-emotsionalligi va effektivligini ta’minlab beruvchi uslubiy figura sifatida katta ahamiyatga molikdir.¹³

Asarning “Zuhd zikrida” nomli 2-bobida ham keltirilgan quyidagi baytda makro (yirik, qo‘shma gap doirasida yuzaga chiquvchi parallelizm) parallelizm mavjud:

Bu talabda kimki bo‘lsa anga ro‘zi etma hirmon,

Bu taabda kimki bo‘lsa anga qil vasl ila darmon.

Ushbu bobda olim zuhd, ya’ni dunyodan voz kechib toat-ibodat bilan shug‘ullanish, taqvodorlik borasida o‘z mulohazalarini bayon etar ekan, yuqoridagi baytni misol tariqasida keltiradi: *kimki zuhdlik talabida bo‘lsa, uni bu rizqdan mahrum qilma, kimki bu mashaqqatda bo‘lsa unga yetishish bilan davo ber*.

Shakliy parallelizm nutqni jarangdor va jozibali qilishning xilma-xil ko‘rinishlarini o‘zida mujassamlashtiruvchi uslubiy hodisa bo‘lib, o‘z tabiati va mohiyati bilan, asosan, poetik nutqqa xoslangan usullar majmuasidir. Shakliy parallelizm nutqning poetik jihatdan shakllanishini belgilangan o‘lchov, mezon asosida tartibga soluvchi vositalar yig‘indisidir. Shakliy parallelizm nutqda inson histuyg‘ularini lisoniy vositalar yordamida chuqur, hayajon bilan ifodalashning effektli yo‘llari – imkoniyatlaridir.¹⁴

Alisher Navoiy asarning 38-tanbehida baxil va hasadgo‘y insonlar to‘g‘risida yozar ekan, fikrining isboti uchun quyidagi baytni misol sifatida keltiradi:

Anga molining hifzi ranj-u ano,

Munga fe’lining zishti dard-u balo.

¹³Шукуров Р. Параллел синтактик бутунликлар. ф. ф. н. дисс. автореф. – Фарғона, 2004. – Б. 11.

¹⁴Шукуров Р. Параллел синтактик бутунликлар. ф. ф. н. дисс. автореф. – Фарғона, 2004. – Б. 10.

Ya’ni: *Baxil insonga mol-davlatini himoya qilish azob-u mashaqqat, hasadchining fe’li yomonligi unga dard-u balo bo’ladi.* Yuqoridagi keltirilganbaytda ham qo’shma gap doirasidagi gap bo’laklari(to’ldiruvchi-qaratqich aniqlovchi-ega-kesim)ning aynan takrorlanishi bilan sintaktik parallelizm hodisasi vujudga kelgan. To’ldiruvchi: anga – munga; qaratqich aniqlovchi: molining – fe’lining; ega: hifzi – zishti; kesim: ranj-u ano – dard-u balokabi.

Asarning muqaddima(boshlanish qismi; kirish, debocha)sida keltirilgan quyidagi masnaviy(ikkita o’zaro qofiyalangan misralardan tarkib topuvchi band turi, shunday bandlardan tarkib topuvchi she’riy asar; she’r shakli)da ham sintaktik parallelizm hodisasi mavjud:

Gahe topdim falakdin notavonlig’,
Gohe ko’rdim zamondin kamronlig’.
Base issig’, sovug’ ko’rdum zamonda,
Base achchig’, chuchuk tottim jahonda.

Bu she’r Navoiyning muqaddimada bayon etgan mashaqqatli hayot yo’li va ahvoli ruhiyasining nazmdagi siqiq va yorqin ifodasidir. Shoir she’rda shunday demoqchi bo’ladi: *gohida falakdan kuchsizlik, betoblikni topdim, gohida zamondan yaxshilik ko’rdim. Zamonda nihoyatda ko’p har xil holatlarni ko’rdim, Jahonda nihoyatda ko’p azob-u rohat tottim.* Ushbu o’rinda birinchi (hol-kesim-to’ldiruvchi-to’ldiruvchi) va ikkinchi (hol-to’ldiruvchi-kesim-hol) masnaviydagi gap bo’laklarining aynan takrori shakliy parallelizm hodisasining yuzaga chiqishiga xizmat qilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, shakliy parallelizm nutqning ekspressivligini yuqori darajada ta’minlovchi poetik vosita sifatida xizmat qiladi. Shu sababli nafaqat zamonaviy adabiyot namunalari, maqollarda, balki mumtoz adabiyot namunalari ham faol qo’llanganligini buyuk mutafakkir, adabiyotshunos va tilshunos olim Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asari misolida ko’rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – B.172.
2. Uzbekiston SSR fanlar akademiyasi. Alisher Navoiy asarlari tilining izoxli lug’ati, tўrt tomlik. – Toshkent: Uzbekiston SSR “Fan” nashriyoti, 1983.
3. Quronov D. Adabiyotshunoslik lug’ati. – Toshkent: Akademnasr, 2013. – 408 b.
4. Ibragimova E, O’rinboyeva E. Abdulla Qahhor asarlarida qo’llanilgan maqollarlingvopoetikasi. Monografiya. – Farg’ona, 2022. – B.116.
5. Шукуров Р. Параллел синтактик бутунликлар. ф.ф.н. дисс. автореф. – Фарғона, 2004. – Б.23.